

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Каримова Гўзалхон Бердикул кизи

Преподаватель кафедры дошкольного образования ФерГу

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046257>

Аннотация. Данная статья посвящена изучению процесса формирования информационной компетентности у будущих педагогов. В задачи современной системы образования входит не столько передача обучаемым как можно большего объема знаний, сколько умение их добывать, способность ориентироваться в потоке современной информации. От организации таких видов работ, как самостоятельная и проектная работы студентов, зависит качество и надежность знаний будущего педагога, его умение самостоятельно решать сложные вопросы, успешность его будущей профессиональной деятельности. Цель исследования является выявление факторов, влияющих на развитие информационной компетентности будущих педагогов в контексте современных образовательных требований и цифровизации общества. В мире, где технологии играют все более важную роль в образовании, развитие информационной компетентности у будущих педагогов становится необходимостью. Современные образовательные технологии, включая иммерсивные технологии, могут значительно улучшить процесс обучения и помочь будущим педагогам обрести необходимые навыки. Оно выражается в способности специалиста работать с информацией, информационными и цифровыми технологиями, информационными ресурсами, интерактивным и мультимедийным оборудованием, использование иммерсивных технологий, а также в применении инновационных форм и методов организации образовательного процесса.

Ключевые слова: Виртуальная информационно-образовательная среда, электронный образовательный ресурс, электронный учебно-методический комплекс, профессиональная подготовка, иммерсивные технологии, информационные технологии, информационные средства обучения, компетентность, педагогическая деятельность.

Abstract. This article is devoted to the study of the process of formation of information competence in future teachers. The tasks of modern education system include not so much the transfer of as much knowledge as possible to students, but the ability to acquire it, the ability to navigate in the flow of modern information. The organization of such types of work as independent and project work of students determines the quality and reliability of the future teacher's knowledge, his ability to independently solve complex issues, the success of his future professional activity. The purpose of the study is to identify the factors influencing the development of information competence of future teachers in the context of modern educational requirements and digitalization of society. In a world where technology plays an increasingly important role in education, the development of information competence in future teachers is becoming a necessity. Modern educational technologies, including immersive technologies, can significantly improve the learning process and help future educators acquire the necessary skills. It is expressed in the specialist's ability to work with information, information and digital technologies, information resources, interactive and multimedia equipment, the use of immersive technologies, as well as in the application of innovative forms and methods of organizing the educational process.

Keywords: Virtual information and educational environment, electronic educational resource, electronic educational and methodical complex, professional training, immersive technologies, information technologies, information learning tools, competence, pedagogical activity.

Annotasiya. Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarda axborot kompetentsiyasini shakllantirish jarayonini o'rganishga bag'ishlangan. Zamonaviy ta'lim tizimining vazifalari talabalarga iloji boricha ko'proq bilimlarni etkazish emas, balki ularni qabul qilish qobiliyatini hamda, zamonaviy ma'lumotlar oqimida harakat qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bo'lajak pedagogning bilimlarining sifati va ishonchliligi, murakkab muammolarni mustaqil ravishda hal qilish qobiliyati, kelajakdagi kasbiy faoliyatining muvaffaqiyati talabalarning mustaqil va proekt ishlari kabi ish turlarini tashkil etishga bog'liq. Tadqiqotning maqsadi texnologiya ta'limda tobora muhim rol o'ynaydigan dunyoda zamonaviy ta'lim talablari va jamiyatni raqamlashtirish kontekstida kelajakdagi pedagoglarning axborot kompetentsiyasini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashdan iborat bo'lib, kelajakdagi pedagoglar orasida axborot kompetentsiyasini rivojlantirish zaruratga aylanmoqda. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, shu jumladan immersiv texnologiyalar o'quv jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi va kelajakdagi pedagoglarga kerakli ko'nikmalarni egallashga yordam beradi. Bu pedagogning axborot, axborot va raqamli texnologiyalar, axborot resurslari, interaktiv va multimedia uskunalari bilan ishlash, immersiv texnologiyalardan foydalanish, shuningdek o'quv jarayonini tashkil etishning innovatsion shakllari va usullarini qo'llash qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: virtual axborot-ta'lim muhiti, elektron ta'lim resursi, elektron o'quv-uslubiy majmua, kasb-hunar ta'limi, immersiv texnologiyalar, axborot texnologiyalari, o'quv axborot vositalari, kompetentsiya, pedagogik faoliyat.

Введение. Сегодня человечество переживает переход от индустриального общества к информационному. Одним из отличительных черт информационного общества является особое значение информации и информационных технологий в жизни общества. Прежде чем говорить о развитии информационной компетентности, важно понимать, что это такое. Информационная компетентность — это способность эффективно находить, оценивать, использовать и обмениваться информацией различного типа. Для будущих педагогов это важный аспект их профессиональной деятельности, так как они должны уметь работать с информацией, чтобы успешно обучать своих учеников. Под влиянием современных информационных технологий возникает необходимость в развитии высшего уровня педагогического образования в качестве ключевой системообразующей области в Республике Узбекистан [3]. В настоящее время в Республике Узбекистан происходит обширная реформа в системе образования, с целью пересмотра достижений в образовательной сфере, привития знаний и умений, которыми должен обладать выпускник [11, с. 84; 12, с. 51]. Ведутся активные дискуссии о направлениях изменений в образовании, определении минимальных требований к выпускникам образовательных учреждений и методах их достижения. Новые компетенции вводятся вместе с требованиями к личностным качествам учащихся, необходимым для обеспечения всесторонней профессиональной подготовки будущих специалистов [1; 2]. Педагогам необходимо постоянно обновлять и расширять свои знания, чтобы быть в курсе последних тенденций в образовании и использовать их в своей работе. Информационная компетентность помогает педагогам избегать ложной информации, развивать критическое мышление и создавать

интересные учебные материалы для учеников. Требования к профессиональной подготовке педагогов профессионального обучения касаются не только их профессионализма и квалификации, но и влияют на качество подготовки будущих специалистов среднего звена и рабочих профессий [5]. Поэтому формирование общих, культурных, личностных и профессиональных компетенций у педагогов является важным аспектом, особенно в контексте информационной компетенции. Информационная компетентность подразумевает способность специалиста эффективно работать с информацией, цифровыми технологиями, информационными ресурсами, а также использовать интерактивное и мультимедийное оборудование, применять инновационные методы в организации образовательного процесса [6]. Эксперты, изучающие формирование информационной компетентности у педагогов, также включают в нее компьютерную грамотность и умение обрабатывать, находить, передавать и демонстрировать информацию для более наглядного и эффективного ее усвоения обучающимися. В чем состоит роль современных технологий?

Современные технологии, включая иммерсивные, предоставляют уникальные возможности для развития информационной компетентности. Они помогают педагогам получать доступ к актуальным данным, проводить исследования, создавать интерактивные уроки и многое другое. Иммерсивные технологии позволяют создавать среды, максимально приближенные к реальности, что способствует лучшему усвоению информации и развитию навыков. Иммерсивные технологии, такие как виртуальная и дополненная реальность, открывают перед педагогами огромные возможности. Они позволяют создавать интерактивные симуляции, в которых будущие педагоги могут практиковать различные сценарии обучения, работать с виртуальными учениками и получать обратную связь в реальном времени. Это значительно повышает эффективность обучения и помогает развивать навыки педагогов.

Иммерсивные технологии уже активно используются в образовании по всему миру. Они применяются для обучения различных предметов, от истории и географии до химии и физики. Благодаря иммерсивным технологиям педагоги могут сделать учебный процесс более увлекательным, интерактивным и доступным для учеников с различными уровнями подготовки. Как именно иммерсивные технологии помогают развивать информационную компетентность?

Иммерсивные технологии помогают будущим педагогам развивать информационную компетентность, предоставляя возможность работать с разнообразными источниками информации, анализировать данные, принимать обоснованные решения и эффективно коммуницировать. Благодаря иммерсивным технологиям педагоги могут учиться взаимодействовать с новыми образовательными ресурсами и инструментами, создавать инновационные образовательные программы и повышать свою профессиональную компетенцию.

Признание компетентностного подхода в современной педагогике как основополагающего принципа подготовки педагогов четко направляет как преподавателей вузов, так и будущих педагогов на освоение интегративной профессионально-педагогической компетентности. Это требует нового понимания целей, ценностей и реализации инновационных подходов в разработке и использовании современных педагогических технологий, включая информационные и коммуникационные методы. Теоретическое рассмотрение процесса формирования информационной компетентности подтверждает необходимость использования разнообразных методов и обеспечения

гибкости системы обучения, способной быстро реагировать и приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям. Цель статьи заключается в выявлении возможностей и аспектов формирования информационной компетентности у педагогов.

Теоретический обзор литературы. В последнее время в научно-исследовательской среде возрастает интерес к вопросу формирования информационной компетентности у педагогов профессионального обучения. Этой темой занимаются Петрова П.К., Емельянова В.Е., Лавина Т.А. Аспекты психологических аспектов формирования информационной компетенции у педагогов профессионального обучения рассматриваются в работах Шмелевой С.В., Бочаровой Л.В., Шевченко Е.М., Достоваловой Е.В., Овчарова А.В., Качалова Н.А. и других авторов. На данный момент существуют исследования, посвященные технологиям формирования информационной компетенции у студентов бакалавриата, специалистов и магистрантов различных педагогических направлений. Эти исследования отражены в работах таких авторов, как Силасте Г.Г., Богдановой А.В., Розина И.Н., Лукичева Г.А. и других [цит по: 7]. А также эти исследования проводят как зарубежные ученые в изучение проблемы использования информационных технологий в образовательной среде и необходимость подготовки педагогических кадров отражены в трудах зарубежных ученых (Урсул А.Д., Абдеев Р.Ф., Моисеева Н.Н., Абрамов Ю.Ф., Копылова В.А., Воронина Т.П.), так и иностранные исследователи (Тоффлер О., Белл Д., Кан Г., Дайзард У. и др.) [цит. по: 8].

После анализа научных трудов можно сделать вывод, что информационная компетентность педагога профессионального обучения означает способность специалиста эффективно работать с различными видами информации, информационными технологиями и ресурсами. Также важно умение выбирать оптимальные способы их использования на учебных занятиях для достижения наилучших результатов в образовательном процессе и повышения успеваемости студентов.

Материал и методы исследования. Материалом исследования послужил обзор существующих исследований, научных статей, публикаций и методической литературы, касающейся информационной компетентности в контексте образования. Метод исследования – определение компетенций: определение ключевых компетенций, необходимых для современных педагогов в области информационной грамотности, включая умение работать с информационными технологиями, оценивать информацию, искать и анализировать данные.

Результаты исследования. После проведения анализа организации образовательно-воспитательного процесса в образовательных организациях [4], учебно-методических пособий и методических рекомендаций в области образования и воспитания, было выявлено, что одним из условий формирования информационной компетентности педагога профессионального обучения является внедрение в учебные предметы, курсы и дисциплины элементов инновационных, интерактивных-компьютерных и иммерсивных технологий обучения. Развитие информационной компетентности у будущих педагогов с применением современных технологий, в том числе иммерсивных, становится все более важным в современном мире образования. Использование иммерсивных технологий помогает педагогам не только повысить свои профессиональные навыки, но и сделать обучение более интерактивным, привлекательным и эффективным как для самих педагогов, так и для их учеников. С целью установления межпредметных связей и получения практических навыков работы с информацией и информационными ресурсами. В ходе

своего обучения студенты изучают теорию применения информационных технологий в профессиональных дисциплинах, включая различные виды технологий, их использование на учебных занятиях, а также выбор наиболее подходящих комбинаций мультимедийных, компьютерных и демонстрационных технологий в зависимости от целей учебного занятия. Это может включать в себя введение новой темы, повторение материала или проверку усвоения ранее изученного. Таким образом, вместе с получением профессиональных знаний и навыков, студенты развивают информационную компетентность, что позволяет им успешно осваивать новые образовательные методы и предметы обучения.

В процессе формирования информационной компетентности у бакалавров в вузах важную роль играет:

- способность преподавателей определять информационные потребности студентов, которые возникают на начальном этапе обучения и изменяются по мере его продвижения. Этот процесс учитывает условия будущей профессиональной деятельности выпускника, а также особенности и типичные проблемы, с которыми сталкивается данная профессия [9];
- лично значимые приоритеты обучаемого и его реальные учебные возможности.

Достижение поставленных целей проявляется в конечных результатах формирования информационной компетентности по мере развития личности студента. Эти результаты оцениваются с учетом критериев, связанных с когнитивными, ценностными, мотивационными и операционно-деятельностными аспектами.

Для полного понимания сути информационной компетентности педагога дошкольного профессионального обучения требуется изучение ее структуры. После изучения работ исследователей и выявления общих и различных аспектов, которые они выделяют при определении структуры информационной компетентности, мы обнаружили следующие компоненты информационной компетентности педагога:

Когнитивный компонент информационной компетентности включает в себя следующие аспекты:

- 1) понимание структуры информации и методов ее преобразования;
- 2) осознание основных принципов функционирования информации;
- 3) умение распознавать различные виды информационных угроз и находить способы защиты от них;
- 4) осознанное понимание социальных и правовых аспектов в области информации [10].

Операционно-деятельностный компонент включает в себя следующие аспекты:

- 1) развитие навыков определения индикаторов для поиска информации;
- 2) освоение методов преобразования информации;
- 3) усвоение приемов и способов эффективного использования информации;
- 4) приобретение опыта использования информации.

Ценностно-смысловой компонент предполагает способность оценивать информацию с различных точек зрения, включая аспект толерантности.

Мотивационный компонент включает осознание целей и задач поиска информации, при этом студент осознает и учитывает личное и социальное значение своей работы.

Заключение. В настоящее время формирование информационной компетентности педагогов дошкольного профессионального обучения тесно связано с использованием информационных технологий в процессе подготовки будущих педагогов, а также

проведением дополнительных курсов по развитию навыков работы с информацией и информационными ресурсами. Эти курсы должны проходить как студенты, так и преподаватели вузов а так же где реализуется образовательная программа по подготовке будущих специалистов в области среднего профессионального образования.

REFERENCES

1. Абдуллаева С. А. Применение инноваций в образовании как требование времени // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 11–14.
2. Зайцева, О. Б. Формирование информационной компетентности будущего учителя средствами инновационных технологий: дис. канд. пед. наук / О. Б. Зайцева. Армавир, 2002. — 169 с.
3. Закон Республики Узбекистан “Об Образовании” от 23. 09.2020 года №ЗРУ-637. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/5013009>
4. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» от 16.12.2019 г. № ЗРУ-595 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lex.uz/ru/docs/4646931>
5. Ляднов, Н. Д. Формирование информационной компетентности будущих педагогов в системе их профессиональной подготовки / Н. Д. Ляднов. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 4 (451). — С. 170-172. — URL: <https://moluch.ru/archive/451/99383/> (дата обращения: 02.03.2024).
6. Монахова Л. Ю. Обучение противостоянию агрессивной коммуникации в киберпространстве // Человек и образование. –2019. — № 1 (58).–С.42–46.
7. Пашенцева И. Т. Формирование профессионального сознания в рамках учебного процесса (естественно-гуманитарный подход): монография. — Курск: КГУ, 2016. — 407 с.
8. Сергеева Ю.В., Семенов А.Л. Развитие технологий образования в условиях глобализации и информатизации общества // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18728>
9. Царева М.И. Информационная компетентность как компонент профессиональной компетентности будущего учителя истории // Новая наука: от идеи к результату: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Стерлитамак, 29.08.2015 г). РИО АМИ, Стерлитамак, 2015. С. 22–26.
10. Шамсутдинова Т. М. Формирование профессиональных компетенций студентов в контексте информатизации высшего образования /Открытое образование, 2013. № 6.
11. Sobirjonovich S. I. et al. Features of the Development of Social Intelligence in Preschool Children //European multidisciplinary journal of modern science, (6). – 2022. – С. 83-87.
12. Sobirovich S. I. et al. SOCIO-PERSONAL AND MENTAL DEVELOPMENT OF A PRESCHOOLER //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – Т. 2. – №. 23. – С. 50-54.
13. Soliyev, I. ., & Ahmedova, G. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O‘STIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(5), 67–69. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/13990>
14. Soliyev , I., & Olamova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARGA TA’LIM BERISHDA MULTEMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN

FOYDALANISHNING SAMARALI JIHATLARI. *Interpretation and Researches*, 1(8).
извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/510>